

Оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты на рабочем месте в нефтехимическом предприятии

Патракова Гюзель Рамиловна, кандидат географических наук, доцент
Патракова Алина Сергеевна, студент
Нижнекамский химико-технологический институт (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

В выпускной квалификационной работе впервые для предприятия нефтехимии была выполнена оценка эффективности использования СИЗ на рабочем месте для снижения класса (подкласса) условий труда, с использованием современного метода, который отражен в Приказе Минтруда России от 05.12.2014 N 976н.

Ключевые слова: комплексная оценка эффективности СИЗ, общая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ, спецоценка условий труда, вредные условия труда.

Keywords: comprehensive assessment of PPE effectiveness, general ballroom assessment on indicators of PPE selection and application efficiency, special assessment of working conditions, harmful working conditions.

Существуют разные методики, определяющие параметры для снижения класса (подкласса) условий труда, но наиболее современный метод оценки представлен в Приказе Минтруда России от 05.12.2014 N 976н (ред. От 14.11.2016) «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ), прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом», которую мы использовали в качестве расчета параметров для снижения класса (подкласса) условий труда в одном из цехов ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Для расчета эффективности выбора СИЗ должны быть определены четыре показателя соответствия СИЗ, а именно: 1) показатель Вф - определение коэффициента соответствия СИЗ, выданных работнику, перечню вредных производственных факторов на рабочем месте, выявленных в ходе проведения специальной оценки условий труда; 2) показатель Вк - оценка показателя соответствия защитных свойств СИЗ, выданных работнику, фактическим уровням вредных производственных факторов, установленным в ходе проведения специальной оценки условий труда; 3) показатель Ву - оценка потребительских свойств СИЗ, выданных работнику (удобство применения и качество прилегания), только в отношении СИЗ органов дыхания; 4) показатель Во - определение соответствия защитных свойств СИЗ, фактическим уровням вредных производственных факторов, установленным в ходе проведения специальной оценки условий труда и характерным для отдельных видов экономической деятельности.

Показатель Вф определяется путем сопоставления наименований вредных производственных факторов, которые выявлены на рабочем месте по результатам определения потенциально вредных и опасных производственных факторов с наименованиями СИЗ, фактически выданных работнику на данном рабочем месте и отраженных в строке 030 Карты специальной оценки условий труда и личной карточке учета выдачи СИЗ [2, с. 3].

Показатель Вк определяется на основе оценки соответствия показателей, учитывающих защитные

свойства СИЗ, классу условий труда на данном рабочем месте, установленному в ходе проведения специальной оценки условий труда для соответствующих вредных производственных факторов, защиту от которых обеспечивает СИЗ, отраженных в строке 030 Карты специальной оценки условий труда. В том случае, если в ходе специальной оценки условий труда (далее спецоценка) определяется обеспеченность работника СИЗ, соответствующим классу условий труда, оценка показателя признается положительной. Оценка показателя определяется отрицательной, если работник не обеспечен СИЗ. Сведения о защитных свойствах СИЗ устанавливаются экспертом путем изучения эксплуатационной документации СИЗ и иных документов производителя СИЗ.

Показатель Ву определяется в отношении СИЗ органов дыхания (далее СИЗОД) фильтрующего типа путем: оценки плотности прилегания СИЗОД фильтрующего типа и оценки удобства применения СИЗОД на основе анкетирования работников.

Анкетирование сотрудника проводится экспертом с участием представителя работодателя и профсоюзного органа работников в соответствии с анкетой [2, с. 12]. В данной работе производились исследования условий труда аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда, в одном из цехов нефтехимического предприятия. Фрагмент выполненной анкеты прилагается в таблице 1. На каждый ответ работника нужно присваивается количество баллов: «не могу использовать» - 1 балл; «плохо» - 2 балла; «удовлетворительно» - 3 балла; «хорошо» - 4 балла; «очень хорошо» - 5 баллов.

С учетом суммарного количества баллов по результатам показателю присваиваются следующие оценки: «очень удобно» - количество баллов от 63 до 70; «удобно» - количество баллов от 49 до 62; «удовлетворительно» - количество баллов от 35 до 48; «неудобно» - количество баллов от 24 до 34; «непереносимо» - количество баллов от 14 до 20. В конечном итоге по результатам анкетирования, если присвоены оценки «очень удобно» и «удобно», оценка показателя признается положительным. Оценка показателя Ву признается отрицательным, в случае если по результатам анкетирования присвоены оценки «удовлетворительно», «неудобно» и «непереносимо».

Таблица 1. Анкета для определения удобства применения средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (фрагмент)

Содержание вопроса, характеризующего параметры СИЗ органов дыхания фильтрующего типа	Варианты ответов				
	«Не могу использовать»	«Плохо»	«Удовлетворительно»	«Хорошо»	«Очень хорошо»
Удобство носки				+	
Легкость дыхания					+
Влияние образующейся в подмасочном пространстве влаги			+		
Влияние имеющейся в подмасочном пространстве температуры			+		

С учетом суммарного количества баллов по результатам анкетирования для аппаратчика 4 разряда удобство применения средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа Ву составляет 57 баллов, что соответствует значению «удобно», поэтому показатель Ву признается положительным.

Показатель Во определяется в соответствии со стандартами оценки эффективности использования СИЗ для соответствующего вида экономической деятельности. Для случаев, когда стандарты оценки эффективности использования СИЗ по соответствующему виду экономической деятельности отсутствуют, могут применяться стандарты организации, в которых содержатся перечень технических требований к СИЗ работников конкретной организации [2, с. 6].

Оценка эффективности применения СИЗ определяется для того, чтобы распознать насколько удобны средства индивидуальной защиты при носке во время работы. Процедура оценки эффективности применения СИЗ реализуется путем определения следующих показателей: показатель Пв, по которому оценивается соответствие времени использования СИЗ сроку гарантированного сохранения защитных свойств СИЗ при соответствующем хранении и уходе, указанному в эксплуатационной документации СИЗ или иных документах производителя и записями в личной карточке учета выдачи СИЗ работнику; показатель Пи, по которому непосредственно оценивается проведение проверки исправности СИЗ согласно нормативным документам, а также рекомендациям производителей СИЗ.

Показатель Пнз, определяет наличие неснижаемого запаса СИЗ, достаточного для обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, в течение не менее одного месяца, наличие мест хранения, ремонта, восстановления защитных свойств, дегазации, дезактивации и дезинфекции СИЗ.

Показатель По, оценивается по проведению инструктажа работников по правильному применению СИЗ на рабочем месте с учетом особенностей технологического процесса, а также по организации тренировок их применения.

Показатель Ппз оценивается по наличию выяв-

ленных профессиональных заболеваний у работников, связанных с неправильным применением или не применением СИЗ на конкретном рабочем месте, путем анализа актов о расследовании профессиональных заболеваний [2, с. 6].

Показатель Пв определяется путем сравнения временных характеристик (срока годности СИЗ, срок эксплуатации), отраженных в эксплуатационной документации СИЗ, со сроками выдачи СИЗ указанными в личной карточке учета выдачи СИЗ работнику. Показатель признается положительным в случае, если срок хранения защитных свойств СИЗ совпадает со временем носки СИЗ. Если время носки СИЗ превышает срок сохранения защитных свойств СИЗ, оценка показателя Пв признается отрицательной.

Показатель Пи определяется путем оценки наличия протоколов испытаний или проверки СИЗ (отметка, марка, штамп) и признается положительным, если имеются протоколы испытаний, а также если имеются проверки СИЗ. В противном случае показатель Пи признается отрицательным.

Показатель Пнз определяется наличием неснижаемого запаса СИЗ. Если работник, занятый во вредных условиях труда, имеет достаточный запас СИЗ, а также есть места хранения, ремонта, восстановления защитных свойств СИЗ, показатель признается положительным. В противном случае показатель Пнз признается отрицательным [2, с.7].

Показатель По определяется путем проверки выполнения процедур обучения (инструктажа) работников, а также правил применения СИЗ на рабочих местах с учетом особенностей технологических процессов, простейших способов проверки их работоспособности, исправности, наличия тренировок по их правильному применению. В случае, если работник предприятия проинструктирован о правилах применения СИЗ на рабочих местах и с ним проводилась тренировка, то показатель По признается положительным, в остальных случаях По признается отрицательным.

После изучения данных и определения показателей оценки эффективности выбора и применения СИЗ по методике N 976н, далее идет определение комплексной оценки эффективности СИЗ, которая проводится на основе бальной оценки каждого из по-

казателей оценки эффективности выбора и применения СИЗ (Вф, Вк, Ву, Во и Пв, Пи, Пнз, По, Ппз) с учетом их удельных весов.

При определении балльной оценки показателей эффективности выбора СИЗОД фильтрующего типа их удельные веса распределяются следующим образом: Вф=0,3; Вк=0,5; Ву=0,1; Во=0,2. При определении балльной оценки показателей эффективности применения СИЗ их удельные веса распределяются следующим образом: Пв=0,25; Пи =0,25; Пнз=0,20; По=0,15; Ппз=0,15 [2, с. 8].

Балльная оценка по каждому показателю эффективности выбора и применения СИЗ определяется по формуле 1:

$$B = V \times P, (1)$$

где: B - балльная оценка по показателю (в баллах); V - удельный вес показателя; P - результат оценки показателя. Принимаем условие, что P=1, если оценка показателя положительная и если оценка показателя отрицательная, то P=0.

Итоговая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ определяется по формуле 2:

$$C = OB \times OB, (2)$$

где: C - итоговая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ (в баллах); OB - удельный вес показателей эффективности выбора и применения СИЗ; OB - общая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ. Общая балльная оценка по показателям эффективности выбора СИЗ:

$$V_f = 0,3 \times 1 = 0,3;$$

$$V_k = 0,5 \times 1 = 0,5;$$

$$V_u = 0,1 \times 1 = 0,1;$$

$$V_o = 0,1 \times 1 = 0,1.$$

$$OB = V \times P = (0,3 + 0,5 + 0,1 + 0,1) \times 1 = 1$$

Оценка эффективности применения СИЗ для аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда определяется по показателям Пв, Пи, Пнз, По, Ппз:

$$P_v = 0,25 \times 1 = 0,25;$$

$$P_i = 0,25 \times 1 = 0,25;$$

$$P_{nz} = 0,20 \times 1 = 0,20;$$

$$P_o = 0,15 \times 1 = 0,15;$$

$$P_{pz} = 0,15 \times 1 = 0,15.$$

Общая балльная оценка по показателям эффективности применения СИЗ для аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда равна:

Литература:

1. Постановление Минтруда и социального развития РФ «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (с изменениями на 5 мая 2012 года).
2. Приказ Минтруда России от 05.12.2014 N 976н (ред. От 14.11.2016) Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ), прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом.
3. ГОСТ 12.4.235-2019 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.

OB = P x P = (0,25 + 0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,15) x 1 = 1
Итоговая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ:

$$C = OB \times OB = (0,5 \times 1) \times (0,5 \times 1) = 0,25$$

В нашем случае, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда, который имеет вредные условия труда класса 3,2, такое снижение класса условий труда невозможно, так как комплексная оценка эффективности C составляет только 0,25 баллов. Снижение класса (подкласса) условий труда допускается на одну степень в случае если: условия труда на рабочем месте в ходе проведения специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2 - 4 степени; значение комплексной оценки эффективности СИЗ больше или равно 0,9 балла; на соответствующих рабочих местах применяются исправные средства коллективной защиты работников [2, с.10].

Основной рекомендацией для нефтехимического предприятия, а именно для конкретной профессии аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда является приобретение более эффективных средств индивидуальной защиты, особенно противогазов, так как согласно анкете показатель Ву (удобство выбора) является только удовлетворительным, вследствие повышения в подмасочной зоне противогаза температуры и влаги, что приводит к запотеванию стекол и ухудшению видимости во время работы.

Таким образом, изучая данную методику (согласно Приказа Минтруда России от 05.12.2014 N 976н), мы убедились в важности правильного выбора и применения средств индивидуальной защиты на рабочих местах для защиты от опасных и вредных факторов производственной среды. Благодаря данной методике была дана оценка эффективности применяемых СИЗ работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» и сделаны попытки обоснования снижения класса (подкласса) условий труда при применении отдельных видов СИЗ. Проведение комплексной оценки применения СИЗ на предприятии поможет не только улучшить условия труда, предотвратить или уменьшить воздействие вредного фактора рабочей среды, а также избежать травматизма и профессиональных заболеваний на предприятии в целом.